

Importancia de mencionar las porciones en las características de intervención dietética para poder extrapolar el estudio en distintos medios

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Mendoza, Aylen; Mori, Miguel; Sachun, Alessandra
Citation	1. Mendoza, Aylen; Mori, Miguel; Sachun A. Importancia de mencionar las porciones en las características de intervención dietética para poder extrapolar el estudio en distintos medios. Nutr clín diet hosp [Internet]. 2014;34(2):8. Available from: http://revista.nutricion.org/
Publisher	Elsevier B.V.
Journal	Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria (Nutr. clín. diet. hosp)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	21/07/2022 14:05:15
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/338557

Importancia de mencionar las porciones en las características de intervención dietética para poder extrapolar el estudio en distintos medios

Mendoza, Aylen; Mori, Miguel; Sachun, Alessandra

Nutrición y Dietética, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

Recibida: 02/diciembre/2014. Aceptada: 23/diciembre/2014.

Estimado Sr. Editor:

Leímos con interés el artículo "Efectos a corto plazo en la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en grasa"¹, publicado en el número 33 de su revista.

En su artículo presentan una tabla de las características de intervención dietética mostrando una serie de alimentos divididos en 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena). Sin embargo, nos percatamos que no puntualizan las porciones requeridas en cada una de las comidas ni la lista de intercambio de alimentos utilizada para la elaboración de los menús.

El Consejo Europeo de Información de alimentos (EUFIC) señala la importancia de poner las porciones desde el punto de vista de la salud y el consumidor². En dicho informe hablan acerca de los factores que influyen en el control de las porciones y nos muestran una serie de estudios publicados en los últimos diez años que arrojan resultados significativos donde mencionan que las porciones en distintas cantidades pueden variar los resultados en una intervención.

Según Brogden N. y Almiron-Roig E., quienes realizaron un estudio en el Reino Unido a hombres no obesos, detallaron que los alimentos con una saciedad esperada más baja condujeron a estimaciones más altas del tamaño de las porciones³.

En otro estudio realizado en el mismo país, por Vermeer W.M. y colaboradores evaluaron 22 participantes para observar el tamaño de las porciones y se concluyó que los participantes opinaron que era mejor que se les ofreciesen diversos tamaños de porciones que reducirles las porciones⁴.

Por último debido a la necesidad de replicar estos tipos de estudios. Consideramos importante puntualizar más información como las porciones y cantidades para que de este modo sea más completo y pueda ser extrapolado a otros medios.

REFERENCIAS

1. Quiles L, Portolés O, Sorlí JV, Miquel M, Corella D. Efectos a corto plazo en la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en grasa. *Nutr Clin Diet Hosp*, 2013; 33 (3): 58-67.
2. La importancia de la información sobre las porciones desde el punto de vista de la salud y del consumidor [Internet]. European Food Information Council (EUFIC); 2012 [Citado el 18 nov 2014]. Disponible en: <http://www.eufic.org/article/es/expid/importance-portion-information-from-consumer-health-perspective/>
3. Brogden N, Almiron-Roig E. Food liking, familiarity and expected satiation selectively influence portion size estimation of snacks and caloric beverages in men. *Appetite*, 2010; 55 (3): 551-5.
4. Vermeer WM, Steenhuis IH, Seidell JC. From the point-of-purchase perspective: a qualitative study of the feasibility of interventions aimed at portion-size. *Health Policy*, 2009; 90(1): 73-80.

Correspondencia:

Aylen Mendoza. aylen_evelynmc@hotmail.com

Respuesta

Acerca de "Efectos a corto plazo en la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en grasa"

About "Short term effects on weight loss of a low-fat vegetarian diet"

Quiles, Laura^{1,2}; Corella, Dolores^{2,3}

¹ Departamento de Anatomía y Embriología Humana, Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

² Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

³ CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Estimado Sr. Editor:

En relación con la carta "Importancia de mencionar las porciones en las características de intervención dietética para poder extrapolar el estudio en distintos medios", nos complace detallar con mayor detenimiento la proporción de

glúcidos, proteínas y grasas de cada una de las comidas, así como la distribución de unidades de intercambio, correspondiente a nuestra intervención dietética. Se trata de una información interesante de cara a poder elaborar menús similares a los diseñados para nuestra intervención, pero que optamos por no incluir en el artículo "Efectos a corto plazo en la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en grasa" con el fin de no excedernos en su extensión. Es por ello, que agradecemos la oportunidad que se nos brinda para exponer en esta carta dichos contenidos.

Nuestra intervención dietética se estructuró en 7 menús semanales (cada uno con desayuno, comida y cena), con un promedio energético de 1900 Kcal, distribuidas en un 65% de glúcidos, un 15% de proteínas y un 20% de grasa (un 13% de la cual en forma de ácidos grasos monoinsaturados, un 5% en forma de ácidos grasos poliinsaturados, y un 2% en forma de ácidos grasos saturados), lo que en gramos por día supuso una media para los siete menús de 308,7 g/día de glúcidos, 71,2 g/día de proteínas, y 42,4 g/día de grasas (27,4 g en forma de ácidos grasos monoinsaturados, 10,5 g en forma de ácidos grasos poliinsaturados y 4,2 g en forma de ácidos grasos saturados), cantidades equivalentes a 30,8 unidades de intercambio de glúcidos, 7,1 unidades de intercambio de proteínas, y 4,2 unidades de intercambio de grasa. Con el fin de facilitar la adaptación de nuestros menús a unidades equivalentes, la distribución aproximada en unidades equivalentes sería: 31 unidades equivalentes de glúcidos, 7 unidades equivalentes de proteínas y 4 unidades equivalentes de grasa. La proporción y distribución de unidades equivalentes de glúcidos, proteínas y grasa se muestra en la tabla 1.

Los glúcidos incluidos en el desayuno se aportaron en forma de fruta fresca, mientras que los de la comida procedían fundamentalmente de cereales integrales (arroz, pasta, pan) o tubérculos (patata), acompañados de gui-

santes frescos. Las unidades de intercambio de glúcidos correspondientes a la cena difieren en función de las dos modalidades de cena disponibles en los menús (en torno a 13 unidades de intercambio en el caso de la cena a base de fruta fresca y desecada más yogur, y en torno a 5 unidades de intercambio en el caso de la cena a base de verdura y frutos secos).

Las unidades de intercambio de proteínas aportadas en el desayuno son las correspondientes a las propias de la fruta. Las de la comida proceden únicamente de fuentes vegetales (fundamentalmente cereales integrales y guisantes frescos). En la cena se incluyó un aporte de proteína animal en forma de yogur desnatado.

La principal grasa ingerida fue el aceite de oliva virgen de 1ª presión en frío, siempre crudo. Otras fuentes de grasa fueron las aceitunas y el aguacate, así como los frutos secos crudos consumidos en las cenas. Es importante resaltar que durante la cocción no se emplearon grasas (hervido, al vapor, al horno), reservándose el aceite únicamente para aliñar.

Con el fin de poder extrapolar esta intervención dietética en distintos medios, también nos parece interesante resaltar que en esta dieta no se añadió sal, ni azúcar, ni miel, ni otros edulcorantes a los alimentos, pero sí hierbas aromáticas como el romero, el tomillo o el orégano. Tampoco se consumía café, té, ni otras bebidas estimulantes, refrescos o bebidas alcohólicas. Además, todos los alimentos incluidos en nuestra intervención dietética constaban de certificación ecológica, y las frutas y verduras se incluyeron siempre frescas, tanto si se consumían en crudo, o tras su cocción. Asimismo, con el fin de aumentar el aporte de yodo a la dieta, se añadieron pequeñas cantidades (1-2g) de algas marinas desecadas (kombu, wakame, iziki) a las verduras empleadas en la elaboración de los arroces y pasta.

Correspondencia:

Laura Quiles Guiñau. laura.quiles@uv.es

Tabla 1. Distribución promedio de unidades equivalentes de glúcidos, proteínas y grasas de la intervención dietética.

	Glúcidos		Proteínas		Grasas	
	Proporción	Unidades de intercambio	Proporción	Unidades de intercambio	Proporción	Unidades de intercambio
Desayuno	25%	8	15%	0,5	0%	0
Comida	45%	14	45%	3,5	50%	2
Cena	30%	9	40%	3	50%	2